

MARKAZIY OSIYODA JADIDCHILIK HARAKATINING IJTIMOIIY-SIYOSIY AHAMIYATI

To‘xtayev Abrorxo‘ja

Oriental universiteti Tarix yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: XIX asr oxiri XX asr boshlarida vujudga kelgan jadidchilik harakati O‘rta Osiyo musulmon jamoalari, xususan, Rossiya imperiyasining turkiyzabon o‘lkalaridagi islohotchi intellektual va ijtimoiy-siyosiy harakat edi. Ta’lim islohoti, islom dinini modernistik talqin qilish, ijtimoiy-siyosiy modernizatsiyaga da’vati bilan ajralib turadigan jadidchilik mintaqada ham ijtimoiy tuzilmalar, ham siyosiy ongning shakllantirishda muhim rol o‘ynadi. Ushbu maqolada jadidchilik harakatining ijtimoiy va siyosiy jihatlari o‘rganilib, uning Markaziy Osiyo jamiyati o‘zgarishiga ta’siri va uning musulmon o‘ziga xosligi, milliy harakatlar va rus imperializmiga qarshilik uchun kengroq ta’siri ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik harakati, milliy uyg‘onish, zamonaviy ta’lim, yangi usul maktablari, ijtimoiy islohotlar, madaniy yangilanish, mustamlakachilik, milliy o‘zlikni anglash, siyosiy kurash, ayollar huquqlari

Jadidchilikning tarixiy konteksti Rossiya imperiyasining O‘rta Osiyoga kengayishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu yerda musulmon jamoalarining an’anaviy ijtimoiy tuzilmalari ichki turg‘unlik va tashqi mustamlakachilikning kuchayib borayotgan bosimiga duch keldi. Harakat islomiy ta’limni modernizatsiya qilishga, madaniy va intellektual standartlarni yuksaltirishga, siyosiy uyg‘onishni targ‘ib qilishga intildi. Musulmon dunyosidagi boshqa ko‘plab zamonaviy oqimlardan farqli o‘laroq, jadidchilik islom islohotchiligi va ijtimoiy modernizatsiyaning o‘ziga xos uyg‘unligidan kelib chiqqan bo‘lib, imperatorlik hukmronligi ostidagi Markaziy Osiyo musulmonlari duch kelgan o‘ziga xos muammolarni aks ettirdi.

Jadidchilik XIX asrning ikkinchi yarmida O‘rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tarkibiga qo‘shilishi ortidan vujudga keldi. XIX asrning 60-yillariga kelib Rossiya imperiyasining harbiy istilolari O‘rta Osiyoning katta qismini chor hokimiyati ostiga olib, yangi ma’muriy-madaniy dinamikani yuzaga keltirdi. Mavjud musulmon rahbariyati, xususan, diniy elita, Rossiya hukmronligi yangi qonunlar va boshqaruv tizimlarini joriy qilganligi sababli, o‘zlarini borgan sari marginallashtirdi. Ushbu harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O‘rta Osiyoda, ayniqsa Turkiston o‘lkasida paydo bo‘lgan. Harakatning asoschisi sifatida Ismoilbek Gasprinskiy (G‘asprinskiy) ko‘riladi, u Qrim tatarlari bo‘lib, 1883-yilda “Tarjimon” gazetasini chiqara boshlagan. Ushbu gazeta orqali u musulmonlar orasida ta’lim va ijtimoiy

islohotlarga chaqirgan. Gasprinskiy Jadidchilik g'oyalarini butun O'rta Osiyo, Qozog'iston, Tatariston va boshqa mintaqalarga tarqatishda muhim rol o'ynagan. Jadidchilikning harakatlantiruvchi kuchi qrim-tatar mutafakkiri Ismoil Gasprinskiyning islohotchilik g'oyalaridan ilhomlangan bir guruh ziyolilar edi¹⁵. Gasprinskiy musulmon maktablarida diniy ta'lim bilan bir qatorda zamonaviy fanlarni ham o'qitishni targ'ib qilgan "usuli jadid" (yangi usul) orqali ta'lim islohotini ilgari surdi. Bu yondashuv ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotning muhim vositalari sifatida ko'rilgan savodxonlik, ilm-fan, tarix va tanqidiy fikrlashga urg'u berdi.

O'zbekiston hududida Jadidchilik harakati 1900-yillarning boshlarida kuchaygan bo'lib, uning yetakchilari Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxon kabi ziyolilar edi. Ushbu harakatning asosiy maqsadi O'rta Osiyoda xalqni savodli qilish, madaniy va ta'lim sohalarida islohotlar o'tkazish hamda jamiyatni taraqqiyot sari yetaklash bo'lgan. Ularning fikricha, Markaziy Osiyo musulmon dunyosining turg'unligi ko'p jihatdan eskirgan va konservativ madrasa tizimi tor doirada diniy ilmlar bilan bog'liq. Aksincha, jadidlar o'zlarini tevarakat-rofda jadal rivojlanib borayotgan dunyo bilan raqobatlasha oladigan zamonaviy, ma'rifatli jamiyatni tasavvur qilganlar. Ularning maqsadi nafaqat ta'lim islohoti, balki jamiyatini kengroq o'zgartirish edi. Jadidchilikning markaziy jihatlaridan biri jamiyatni o'zgartirish vositasi sifatida ta'limga e'tibor qaratish edi. O'rta Osiyoda musulmon ta'limida hukmronlik qilgan an'anaviy madrasa tizimi dunyoviy bilimlarga ega bo'lish imkoniyati cheklangan bo'lib, talabalarni zamonaviylik chaqiriqlariga tayyorlay olmadi. Jadidlar bu tizimni isloh qilish uchun maktablar (yangi usul maktablari) yo'lga qo'yishga intildilar, ularda diniy fanlar bilan bir qatorda matematika, geografiya, tabiiy fanlar va tarix kabi dunyoviy fanlar ham o'qitildi. Ta'lim sohasidagi bu islohotlar chuqur ijtimoiy ta'sir ko'rsatdi. Jadidchilik diniy va dunyoviy bilimlarga ega bo'lgan yangi bilimli avlodini yaratish orqali zamonaviy siyosiy va madaniy g'oyalar bilan shug'ullana oladigan intellektual elitaning yetishib chiqishiga yordam berdi. Bu yangi ma'lumotli shaxslar sinfi zamonaviy ijtimoiy institutlar, jumladan gazetalar, adabiy jamiyatlar va fuqarolik tashkilotlarining rivojlanishida markaziy o'ringa ega bo'ldi, bu esa o'z navbatida aholida jamoaviy o'ziga xoslik va maqsad hissini uyg'otdi. Bundan tashqari Markaziy Osiyo jamiyatida xotin-qizlarning mavqeini ham ko'rib chiqdi. Ko'pgina jadid ziyolilari ta'lim orqali ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish jamiyat taraqqiyoti uchun zarur ekanligini ta'kidladilar. Garchi ularning gender tengligi haqidagi qarashlari zamonaviy standartlarga ko'ra ko'pincha konservativ bo'lsa-da, ular qizlarning ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish tarafdori bo'lib, erta turmush qurish va ayollarning yolg'izlanishi kabi amaliyotlarni tanqid qildilar. Bunda jadidchilik

¹⁵ Bekmuhamedov, Sh. Jadidlar va ularning milliy uyg'onish harakati. Toshkent: Sharq nashriyoti. 2010. – B. 35.

Markaziy Osiyoda xotin-qizlar huquqlari bo'yicha ilk munozaralarning boshlanishida hal qiluvchi rol o'ynadi.

Jadidchilik harakati birinchi navbatda, ta'lim va ijtimoiy islohotlarga e'tibor qaratgan bo'lsa, uning siyosiy ta'siri katta edi. Harakat o'qimishli elitada siyosiy ongning kuchayishiga yordam berdi, ular Sovet Ittifoqining hukmronligining qonuniyligiga shubha qila boshladilar va O'rta Osiyo musulmon aholisiga kengroq muxtoriyatga erishish yo'llarini qidirdilar. Ko'pgina jadid yetakchilari o'zlarining siyosiy ambitsiyalarida ehtiyotkor bo'lib, inqilobdan ko'ra islohotni afzal ko'rgan bo'lsalar-da, bu harakat siyosiy safarbarlik uchun zamin yaratishda muhim rol o'ynadi.

Harakat millat tushunchasini O'rta Osiyodagi turli musulmon jamoalarini umumiy madaniy va diniy o'ziga xoslik ostida birlashtirish usuli sifatida ilgari surdilar. Bu milliylik tuyg'usi Yevropa milliy davlatlariga xos bo'lgan hududiy millatchilik emas, balki umumiy diniy, til va madaniy aloqalar bilan belgilandi. Musulmon jamoasining yaxlit xalq sifatidagi g'oyasi ularning siyosiy tafakkurida markaziy o'rin tutgan bo'lsa-da, ular rus imperializmi qarshisida siyosiy birlik zarurligini anglagan holda zamonaviy millatchilikning jihatlarini ham qamrab oldi. Jadid gazetalari, spektakllari va boshqa madaniy tadbirlar siyosiy g'oyalarni tarqatish, ijtimoiy masalalarni yoritish, mustamlakachilikni tanqid qilish minbariga aylandi. Harakatning Mahmud Xo'ja Behbudiy, Fitrat, Munavvar Qori kabi yetakchilari bu g'oyalarni targ'ib qilishda, ziyolilar doiralaridan tashqari, keng jamiyatga ham kirib borgan siyosiy ong madaniyatini yaratishda asosiy shaxslar bo'ldi.

1917-yilgi rus inqilobi va undan keyingi fuqarolar urushi jadidlar hal qiluvchi rol o'ynagan yangi siyosiy sharoit yaratdi. Dastlab ko'pchilik jadidchilar fevral inqilobiga Rossiya Muvaqqat hukumatidan siyosiy yon berish imkoniyati sifatida qaradilar. Ular federallashgan Sovet davlati tarkibida mustaqil muxtoriyat g'oyasini qo'llab-quvvatladilar, ammo bolsheviklar kuchayib borishi va undan keyingi fuqarolar urushi manzarani tubdan o'zgartiradi¹⁶. Bolsheviklarning Rossiya fuqarolar urushidagi g'alabasi va O'rta Osiyoda hokimiyatni mustahkamlashi jadidlar oldiga ham imkoniyat, ham qiyinchiliklar tug'dirdi. Ko'pgina jadid yetakchilari chor mustabid tuzumining ag'darilishi O'rta Osiyodagi musulmonlar uchun kengroq erkinlikka olib kelishi mumkin, deb hisoblab, dastlab bolsheviklarni qo'llab-quvvatladilar. Biroq sovet tuzumining tobora kuchayib borayotgan repressiv siyosati, xususan, din va islom institutlariga nisbatan jadidlar va yangi sovet hokimiyati o'rtasida keskinlikni keltirib chiqardi.

1920-yillarga kelib ko'plab jadidlar sovet hukumati tomonidan ta'qibga uchradi. Ularning maktablari davlat ixtiyoriga olindi va diniy faoliyati tobora bostirib borildi. Bunday muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, jadidlar tomonidan olib borilgan g'oyalar

¹⁶ Alimov, B. Jadidchilik harakati va milliy o'zlikni anglash. Toshkent: Fan nashriyoti. 2015. – B. 67.

va ta'lim-tarbiya islohotlari mintaqaning ma'rifiy va siyosiy hayotiga ta'sirini davom ettirdi. Jadidchilik merosini Sovet Ittifoqi davrida O'rta Osiyoda millatchilik harakatining kuchayishi, shuningdek, XX asr oxiridagi mustaqillik harakatida ham ko'rish mumkin. Jadidchilik harakatining ijtimoiy va siyosiy ahamiyati uning xalqining madaniy va diniy o'ziga xosligini saqlab qolgan holda Markaziy Osiyoda musulmon jamiyatini modernizatsiya qilish yo'lidagi ilg'or harakatlaridadir¹⁷. Jadidlar ta'lim sohasidagi islohotlar, madaniy tashabbuslar va siyosiy ongni yuksaltirish orqali tez o'zgarib borayotgan dunyoda an'ana va zamonaviylik o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga intildi. Jadidchilik shunchaki ta'lim islohoti harakati emas edi, kengroq ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar uchun katalizator bo'ldi. Musulmon jamoalarini intellektual, madaniy va siyosiy faollik orqali modernizatsiya qilishga alohida e'tibor qaratilishi kelajakdagi millatchilik harakatlariga zamin yaratdi va XX asrda Markaziy Osiyoning siyosiy manzarasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Garchi sovet hokimiyati tomonidan bostirilgan bo'lsa-da, jadidchilik merosi bugungi kunda mintaqaning intellektual va siyosiy hayotiga ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda.

¹⁷ Karomatov, M. Markaziy Osiyo madaniyati va jadidlar merosi. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti. 2017. – B. 56.